

doi: 10.5281/zenodo.4966621

ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО СПРИЙНЯТТЯ НА ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ

The Influence of Emotional Perception on the Cognitive Development of a Child

Katerina Shcherbakova

Ph.D. in Pedagogy, Professor of the Department of Preschool Education

Mariupol State University

vladimirsherbakov@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0001-7189-9728>

Liliia Makarenko

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor of Department of Preschool Education

Mariupol State University

mkrnk22@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2198-1509>

Annotation: *In the article, the authors consider the importance of the unity of emotional and rational in the harmonious development of the child.*

Integrated music-mathematics and mathematics-music lessons, as the experience of the authors shows, have their significance. First, guilt motivates the child to perceive abstract logical and mathematical information, and secondly, they help to solve not many individual problems, but their totality, unity and interaction. Under the influence of integrated learning, the child lays the foundation of a dialectical-materialist worldview: the world is diverse but unique. Children seek to make emotional and causal connections that ensure mathematical development.

The non-standard form of the lesson relieves fatigue, overexertion, activates attention, memory, imagination, thinking, etc.

Key words: *emotional perception, mental development, unity of emotional-rational.*

Вступ

Introduction

Слухаючи музику, діти потрапляють у чарівний світ звуків і відкривають у ньому досконалість, простір і гармонію.

Вирішуючи математичні завдання, вони занурюються у строгий світ чисел, моделей, логіки. Математика і музика на перший погляд дуже різні засоби впливу на розум дитини. Але насправді єдність і взаємозв'язок цих засобів очевидні. І науковці в різні часи намагалися довести цей зв'язок (Піфагор, Лейбніц, Гольбах та ін.).

Сучасна дошкільна педагогіка звертається до нетрадиційних форм організації колективних занять з дітьми. Спираючись на експериментальні доробки науковців і прогресивний досвід педагогів-практиків, нами проведено локальне теоретико-дослідне дослідження, яке дозволило довести значущість впливу емоційного сприйняття на розвиток раціонального у дитини. Мета статті – презентація досвіду авторів із використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти інтегрованих занять з музичного виховання та формування логіко-математичних знань і умінь у дітей. Доведено, що одним із показників якісних знань у дітей дошкільного віку є їх цілісність, яка досягається завдяки інтеграції різних засобів сприйняття та поєднання окремих елементів розвитку дитини в єдину цілісну систему.

Методи та методики дослідження *Methods and Techniques of the Research*

Чуттєве, розумове, естетичне і пізнавальне завжди було разом, воно було і є головним засобом сприйняття дитиною різноманітного довкілля. Завдяки цьому воно забезпечувало її гармонійний розвиток. Науковці (М. Арапова, О. Брежнева, Г. Костюк, Г. Леушина, Н. Менчинська, А. Самбурська, К. Тарасова, А. Шевчук та ін.) доводять, що дитина дуже рано починає наслідувати дії дорослого, прагне пізнавати світ у його єдності та різнобарвності інтелектуального й естетичного.

На жаль, традиційна педагогіка і до тепер вивчає розвиток особистості, виділяючи кожний компонент окремо (інтелектуальне, фізичне, естетичне, моральне, трудове). Природно, у цьому є своя логіка і сенс.

Нами зроблено спробу розглянути естетичне (музичне) й інтелектуальне (математичне) в єдності, на основі інтегрованих занять. Такий підхід в освітньому процесі розглядається як зближення цілей, завдань, моделей освіти. Інтеграція як інноваційна технологія в освіті спирається на дві головні операції: перша – аналіз, який дозволяє визначити основні складові (компоненти) явища, процесу, та друга – синтез, завдяки якому виробляється (на основі об'єднання) цілісний (інтегрований) погляд на це явище або процес.

Такі заняття є одним із сучасних та ефективних типів організації навчального процесу у закладах освіти. Вони надають можливість дитині пізнавати світ у єдності і взаємозалежності, спонукають її осмислювати зв'язки між явищами і процесами. Завдяки цьому розвивається логіка мислення, оперативність знань, дієвість умінь, творчі здібності та інше.

Слід зазначити, що інтегровані заняття вже мають своє місце в освітньому процесі закладів дошкільної освіти. Але і до тепер недостатньо методичного матеріалу щодо інтеграції музики і математики, хоча зв'язок між ними зумовлений як історично, так і змістовно спрямовує педагогічні дослідження на його подальший розвиток.

Результати *Results*

У нашому досвіді такі заняття можуть бути двох видів: коли на музичному занятті закріплюються, активізуються математичні знання та вміння, або на занятті з формування елементів математики використовується музика як засіб мотивації. Це надає дитині можливість будувати аналіз музичного твору (перелік його смислових частин), визначати ритм, темп музики, використовуючи бубон і металофон, або будувати за допомогою геоборду форми розміщення дітей, які танцюють та інше.

Структура цих занять відрізняється від загальноприйнятої структури. По-перше, всі ці заняття є бінарного типу. На цих заняттях активно працюють вихователь і музичний керівник. По-друге, *програмовий зміст* слід визначати як діяльність дітей окремо у контексті математики і музики; *мотивація дітей* на активну естетично-пізнавальну (музично-математичну) діяльність відповідає інструкції вихователя: «Діти, сприймаючи музичний твір, ми будемо спиратися на ваші знання з математики... Я буду вас питати, а ви відповідайте...»; *доведення дітям мети й особливостей заняття* здійснюється за допомогою інструкції: «На цьому занятті ви

маєте слухати музику, співати, танцювати як завжди, але крім того, вам необхідно рахувати, визначити частини доби, або музичного твору...»; *основна частина заняття* відповідає традиційній структурі музичного заняття: слухання музики, співи, гра на дитячих музичних інструментах, музично-ритмічні рухи тощо.

Подібні заняття завдяки перемиканню уваги дитини з одного виду діяльності (наприклад, слухання музики) на інший – математичний (використання поняття про частини доби, пори року тощо), забезпечують розвиток у дітей мислення, мовлення, уяви, пізнавального інтересу та пізнавальної активності.

Інтегровані заняття доцільно проводити як узагальнюючі. На таких заняттях розкриватимуться найважливіші проблеми для обох розділів програми, за якою працює заклад дошкільної освіти. На нашу думку, таких занять може бути 1-2 у квартал. Це пов'язано з тим, що проведення інтегрованого заняття потребує ретельної підготовки двох осіб – вихователя і музичного керівника, їхньої майстерності в контексті професійного спілкування. А для дітей це є яскравим дійством, яке запам'ятовується і матиме позитивний результат.

Особливе значення у змісті інтегрованого заняття має формування рефлексії у дітей. Рефлексія – це осмислення дітьми матеріалу, який вивчається, власного ставлення їх до його змісту. Це самооцінка участі дитини в освітньому процесі. Вона розуміє що нового, незвичайного для неї було на цьому занятті. Наприклад, діти відповідають так: «Я навчився виділяти частини в різних музичних творах – марш, танок, пісня», «Я навчилася визначати характер музики, її відповідність частинам доби (або пори року)». Дітям можна ставити відкриті запитання («як»? «чому»? «хто»?); Можна запитувати про причини («що було б якби»? або «від чого це залежить»? та ін.).

Відомо, що деякі завдання з формування елементарних математичних уявлень можуть вирішуватися на музичних заняттях. Ці заняття частіше мають нетрадиційний ігровий характер. На таких заняттях діти відчують, що навколишній світ, його гармонія і краса можуть бути виражені у різні способи, у тому числі звуками і числами в єдності. Проведення подібних занять дає можливість отримати позитивні зміни в естетичному плані, а також закріпити та уточнити знання з математики. Це спонукає дітей поєднувати знання, сприймати світ у єдності, багатофакторності. Елементарні математичні уявлення у дітей дошкільного віку засвоюються, закріплюються і розвиваються за допомогою позитивних емоцій. Музика допомагає дитині пізнати красу математичної науки і тим самим наблизитися до істини.

Отже, чуттєві та розумові операції близькі за змістом і логікою їх сприйняття. Єдність естетичного і пізнавального активізує діяльність дитини, допомагає розвивати музичні і математичні здібності, надає дитині радість буття.

Висновки **Conclusions**

Наш досвід свідчить про те, що саме систематичне використання інтегрованих занять (наприклад, з музики та математики) створює емоційно-комфортне перебування дитини у навчальному процесі та забезпечує досягнення більш високий результатів у емоційно-розумовому розвитку.

Література
References

Кругій К. Л. Сучасне заняття в дошкільному навчальному закладі: традиції чи інновації. Монографія. Запоріжжя ТОВ «ЛІПС» ЛТД. 2009. 176 с.

Новгородська Ю. Г. Методика музичного виховання. Тексти лекцій: Навчальний посібник для спеціальності «Дошкільне виховання, практична психологія». Ніжин. Видавництво НДУ ім. М. Гоголя. 2010. 143 с.

